

武夷学院茶与食品学院

叶斌^{1,2,3*}

¹ 旭月（北京）科技有限公司，北京，中国 10080；² 旭月生物功能研究院，北京，中国，100080；³ 国际 NMT 联盟，19 Research Drive, Suite 6 Amherst, MA 01002, USA

2023 年，旭月（北京）科技有限公司的工程师来到福建省南平市武夷山市的武夷学院，进行非损伤微测设备的安装与培训。

武夷学院是教育部于 2007 年批准设立的公办全日制普通本科院校，前身是创办于 1958 年的南平师范专科学校。武夷学院坐落在“世界文化与自然遗产地”、全国第一批国家公园——武夷山。学校以茶学、旅游管理、艺术学为特色，积极培育新型工科，努力实现多学科协调发展。

目前，该校的茶与食品学院采购了一套非损伤微测设备，放置在茶与食品学院的实验楼中。

此次工程师来到武夷学院进行设备的安装及培训，主要是李奇松老师课题组下的学生参与实际的操作培训，在培训中有多位课题组的老师及学生积极参，培训中老师们积极交流了茶树样品在植物营养，盐胁迫，重金属研究方向的应用与实验体系，对非损伤微测技术提供的数据支持抱有充足的信心。

学习设备操作

设备操作培训结束后，旭月工程师与实验室老师合影

（责任编辑：李雪霏）

收稿日期：2023-05-14

* 通讯作者 E-mail: xuyue_yebin@126.com

doi: 10.5281/zenodo.8210210